

УДК: 338.47:656.1(477:4-6EU)

О.В. Ханова, канд. геогр. наук, доц. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків)

М.В. Музиченко, канд. екон. наук, доц. (ДБТУ, Харків)

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ЄС ТА УКРАЇНИ

Інтеграція транспортних систем Європейського Союзу та України є важливим аспектом євроінтеграційного процесу України. Це сприяє покращенню транспортних сполучень, підвищенню ефективності логістики, економічному зростанню та розвитку міжнародної торгівлі. Основними напрямками інтеграції є:

1. Участь у Транс'європейських транспортних мережах (TEN-T). Україна активно працює над інтеграцією своїх транспортних коридорів до TEN-T, що забезпечує сполучення між Україною та ЄС. Розвиток інфраструктурних проєктів у рамках TEN-T, таких як модернізація залізничних, автомобільних та портових об'єктів [1].

На рис. 1 наведено динаміку фінансування проєктів України в контексті її участі у Транс'європейських транспортних мережах (TEN-T).

Рисунок 1 – Динаміка фінансування проєктів України в контексті її участі у Транс'європейських транспортних мережах (TEN-T) [1]

2. Гармонізація нормативно-правової бази в контексті інтеграції транспортних систем ЄС та України є ключовим фактором успішної євроінтеграції. Впровадження європейських стандартів у транспортну сферу забезпечує підвищення безпеки, якості та ефективності перевезень, сприяє економічному розвитку та зниженню негативного

впливу транспорту на навколишнє середовище. Спільні проекти, технічна допомога та обмін досвідом з європейськими партнерами допомагають Україні адаптувати своє законодавство та практики до норм ЄС, створюючи сприятливі умови для інтеграції в європейську транспортну систему. Серед нормативних документів, що були гармонізовані у відповідності до європейських стандартів, можна назвати такі:

В таблиці 1 наведено інформацію щодо законів України, гармонізованих згідно європейським стандартам.

Таблиця 1 – Закони України, гармонізовані з європейськими стандартами

Закон	Відповідність
Закон України «Про автомобільний транспорт» [2]	Директива 2006/126/ЄС про водійські посвідчення, Регламент (ЄС) № 1071/2009 про спільні правила доступу до ринку міжнародних автомобільних перевезень.
Закон України «Про залізничний транспорт» [3]	Директива 2012/34/ЄС про створення єдиного європейського залізничного простору
Закон України «Про морські порти» [4]	Регламент (ЄС) № 1315/2013 про основні орієнтири для розвитку транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), Директива 2005/65/ЄС про підвищення безпеки портів
Закон України «Про авіаційний транспорт» [5]	Регламент (ЄС) № 1008/2008 про загальні правила експлуатації авіаційних перевезень, Директива 2004/36/ЄС про безпеку авіації
Закон України «Про дорожній рух» [6]	Директива 2008/96/ЄС про управління безпекою дорожньої інфраструктури, Директива 2004/54/ЄС про мінімальні вимоги до безпеки тунелів на транс'європейських дорогах
Закон України «Про митний кодекс України» [7]	Регламент (ЄС) № 952/2013 про митний кодекс Союзу

Джерело: [2-7]

3. Розвиток мультимодальних перевезень, які є ключовим елементом інтеграції транспортної системи України з Європейським Союзом. Це включає поєднання різних видів транспорту – автомобільного, залізничного, водного та авіаційного – для забезпечення ефективного та безперервного переміщення товарів. Останні п'ять років співробітництва між Україною та ЄС

характеризуються значними досягненнями у розвитку мультимодальних перевезень.

На рис. 2 наведено динаміку фінансування проєктів України в контексті розвитку мультимодальних перевезень.

Рисунок 2 – Динаміка фінансування проєктів України в контексті розвитку мультимодальних перевезень [1]

Розвиток мультимодальних перевезень в контексті співробітництва України та ЄС має значний позитивний вплив на транспортну інфраструктуру країни. Завдяки залученню фінансової та технічної підтримки з боку ЄС, реалізуються проєкти з будівництва та модернізації мультимодальних логістичних центрів, інтеграції з європейськими транспортними коридорами та впровадження сучасних технологій управління логістикою. Це сприяє підвищенню ефективності перевезень, економічному зростанню, зниженню витрат на логістику та покращенню екологічної ситуації.

Інформаційні джерела

1. Trans-European Transport Network (TEN-T). URL: https://transport.ec.europa.eu/index_en
2. Закон України «Про автомобільний транспорт». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14#Text>
3. Закон України «Про залізничний транспорт». URL: <https://ips.ligazakon.net/document/JH5N800A>
4. Закон України «Про морські порти». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#Text>
5. Закон України «Про авіаційний транспорт». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17#Text>
6. Закон України «Про дорожній рух». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12#Text>
7. Закон України «Про митний кодекс України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>